

SIEBERT, R.

Policy Brief: Bodenpolitik beginnt mit der Wahrnehmung – Warum ein neues Framing der Schlüssel zu einer transformativen Governance ist

Trotz ihrer zentralen ökologischen Rolle werden Böden in politischen und institutionellen Diskursen oft als passives, träges und untertheoretisiertes Substrat wahrgenommen. Diese Wahrnehmung manifestiert sich in ihrer relativen Vernachlässigung in der Umweltpolitik im Vergleich zu anderen Ressourcen wie Luft und Wasser (Bouma, 2010; Ronchi et al., 2019). Anstatt als dynamische, multifunktionale Systeme anerkannt zu werden, die die Grundlage fast allen terrestrischen Lebens bilden, werden Böden häufig als technokratische Einheiten behandelt - als Ressourcen, die optimiert, gemessen und verwaltet werden müssen, ohne ihre soziokulturellen, historischen oder ethischen Dimensionen zu berücksichtigen (Baveye et al., 2016).

Das Konzept des Framings bezieht sich auf die Art und Weise, wie Themen selektiv dargestellt und durch bestimmte Erzählungen und Kategorien interpretiert werden, die wiederum das öffentliche Verständnis, die politischen Prioritäten und die institutionellen Reaktionen beeinflussen (Hajer & Versteeg, 2005). Im Kontext der Bodenpolitik ist das Framing von Bedeutung, weil es bestimmt, welche Aspekte des Bodens im Diskurs und in der Politik sichtbar oder unsichtbar gemacht werden. Es beeinflusst, welche Interessengruppen als relevant angesehen werden, welches Wissen geschätzt wird und wie die Verantwortung zugewiesen wird. Ein enges, technokratisches Framing kann lokales Wissen, ethische Bedenken und Beziehungsdimensionen der Bodenpflege ausgrenzen, während ein breiteres, inklusiveres Framing demokratische Legitimität, kontextuelle Sensibilität und robustere Governance-Regelungen unterstützen kann. Die Herausforderung ist daher nicht nur technischer oder institutioneller Natur, sondern auch diskursiver Natur: Wie kann der Boden so kommuniziert und bewertet werden, dass seine ökologische Kom-

plexität, seine soziokulturelle Bedeutung und seine grundlegende Rolle für die nachhaltige Entwicklung zum Ausdruck kommen?

WARUM BODENSICHERHEIT UND BODENGESUNDHEIT ALS FRAMING NICHT AUSREICHEN: THEORETISCHE UND EMPIRISCHE GRENZEN

Das Konzept der Bodensicherheit, das von McBratney et al. (2014) eingeführt wurde, war ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der politischen Sichtbarkeit von Böden. Es umreißt fünf Dimensionen – Fähigkeit, Zustand, Kapital, Konnektivität und Kodifizierung –, die den Beitrag der Böden zu wichtigen gesellschaftlichen Zielen wie Nahrungsmittelproduktion, Klimaregulierung und Erhaltung der biologischen Vielfalt vermitteln sollen. Dieses Framing hat sich in sozialwissenschaftlichen Studien vermehrt als wirksam erwiesen, da es sich mit den globalen politischen Diskursen über Ökosystemleistungen und Nachhaltigkeitskennzahlen deckt. Die sozialwissenschaftliche Debatte favorisiert tendenziell das Konzept der „Bodensicherheit“, da es die entscheidenden sozio-ökonomischen, politischen und governance-bezogenen Dimensionen von Böden umfassend zu erfassen vermag. Im Gegensatz dazu fokussiert der naturwissenschaftliche Diskurs verstärkt auf messbare Parameter der „Bodengesundheit“, um biophysikalische Gesetzmäßigkeiten zu untersuchen. Diese unterschiedliche Konzeptualisierung spiegelt somit grundlegend verschiedene disziplinäre Erkenntnisinteressen wider.

Kritiker haben jedoch auf grundlegende Schwächen hingewiesen. Baveye et al. (2016) warnen davor, dass der Ansatz der Bodensicherheit die Gefahr birgt, Böden auf bloße Dienstleister zu reduzieren und ihre komplexe biogeochemische Dynamik und ortsspe-

zifische Ökologie zu ignorieren. Das Framing der Bodengesundheit reduziert dagegen Böden eher auf ihre messbaren Funktionen und blendet dabei möglicherweise essentielle kulturelle, ästhetische und beziehungsorientierte Werte aus. Vogel et al. (2021) zeigen außerdem, dass ein solcher Reduktionismus unsere Fähigkeit einschränkt, Böden als dynamische Systeme zu verwalten. Paul et al. (2021) argumentieren, dass dieses Framing technokratische, top-down-gerichtete politische Instrumente fördert, während qualitative, normative und kulturelle Dimensionen der Bodenbewirtschaftung ausgegrenzt werden.

Diese theoretischen Bedenken werden durch empirische Untersuchungen untermauert. Kaim et al. (2025) fanden mit Hilfe eines agentenbasierten Modellierungsansatzes heraus, dass Düngemittelverordnungen je nach den lokalen Bedingungen und den Verhaltensmustern der Landwirte zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Dies bedeutet, dass einheitliche politische Instrumente zu unbeabsichtigten oder kontraproduktiven Wirkungen führen können, was die Bedeutung der Kontextsensibilität unterstreicht. In ähnlicher Weise zeigt eine Governance-Studie von Bartkowski et al. (2021), dass es den bestehenden politischen Rahmenwerken oft an Mechanismen zur Anerkennung nicht-instrumenteller Bodenwerte fehlt und die Umsetzung häufig auf symbolische Gesten reduziert wird. Diese Ergebnisse bekräftigen die Schlussfolgerung, dass sich die Bodenpolitik nicht nur auf technische Standards und Indikatoren stützen darf, sondern auch auf Dialog, gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung für lokales Wissen beruhen muss.

BODENWERTSCHÄTZUNGS-FRAMING UND SEINE POLITISCHEN IMPLIKATIONEN

Der Bodenwertschätzungs-Framing bietet eine transformative Alternative, indem er Böden nicht nur als Anbieter von Ökosystemleistungen anerkennt, sondern als lebende, relationale Einheiten, die in ökologische, kulturelle und soziale Systeme eingebettet sind (Kenter et al., 2015). Dieses Framing, welches von der EU Soil Mission u. a. in Projekten wie SoilScape wahrgenommen und in der Kommunikation

berücksichtigt wird, verlagert den Schwerpunkt von technischer Kontrolle und Messung auf Anerkennung, Dialog und gemeinsame Gestaltung. Es fördert ein ganzheitliches Verständnis von Böden, das ethische Verantwortlichkeiten, lokale Werte und die vielfältigen Beziehungen der Menschen zum Land einbezieht. Anstatt zu fragen, was Böden für uns tun können, lädt es zum Nachdenken darüber ein, wie wir mit und durch Böden leben. Diese Neuausrichtung hat erhebliche Auswirkungen auf die Governance. Sie unterstützt integrative politische Prozesse, fördert die langfristige Bewirtschaftung und steht im Einklang mit zeitgenössischen Governance-Paradigmen, die Wertepluralismus und partizipative Wissensproduktion betonen (Hajer & Versteeg, 2005). Um diesen Wandel in die Tat umzusetzen, muss die Politik Kommunikation, Kultur und Kontext aktiv einbeziehen.

Regierungen, Forschungseinrichtungen und die Zivilgesellschaft sollten die Darstellung von Böden im öffentlichen Diskurs und in der Bildung neu gestalten. Statt sich nur auf Fachbegriffe und Umweltfunktionen zu stützen, sollte die Kommunikation die emotionale, historische und kulturelle Dimension der Böden betonen. Öffentliche Kampagnen, Lehrpläne und kulturelle Medien müssen fesselnde Geschichten erzählen, die die Identifikation mit dem Boden und seine Pflege fördern. Schulen und wissenschaftliche Zentren sollten Erzählungen über den Boden einbeziehen, die die Lernenden mit den lokalen Landschaften und ihren verborgenen Grundlagen verbinden. Bodenüberwachungssysteme müssen sich über rein biophysikalische Indikatoren hinaus weiterentwickeln. Sie sollten qualitative, partizipatorische Messgrößen einbeziehen, die erfassen, wie die Böden in verschiedenen Kontexten wahrgenommen und bewertet werden. Dazu könnten von Landwirten geleitete Beobachtungen, gemeinschaftliche Bodenbegehungen und partizipative Kartierungsinitiativen gehören, die sowohl den Bodenzustand als auch die soziale Bedeutung widerspiegeln (Paul et al., 2021). Die rechtlichen Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler Ebene sollten Böden ausdrücklich als Kultur- und Gemeingüter anerkennen. Dies bedeutet, dass Gesetze entwickelt werden müssen,

die Böden nicht nur vor Degradation schützen, sondern auch ihre Rolle als Erbe, Gedächtnis und Identität unterstützen (Ronchi et al., 2019). Eine wirksame Bodenpolitik erfordert darüber hinaus echte Mitverwaltungsstrukturen, die die lokalen Akteure stärken. Multi-Akteurs-Plattformen auf regionaler Ebene sollten mit Entscheidungsbefugnissen, Zugang zu Daten und Ressourcen zur Förderung ausgestattet sein. Diese Strukturen sollten Landwirt:innen, Wissenschaftler:innen, Planer:innen und Gemeinden zusammenbringen, um gemeinsam Bodenstrategien zu entwickeln. Die Beteiligung muss über die Konsultation hinausgehen – sie muss institutionalisierend und ermächtigend sein (Bartkowski et al., 2021).

SCHLUSSFOLGERUNG: DER BODEN ALS KULTURELLES UND POLITISCHES SUBJEKT NEU FORMULIERT

Die Verabschiedung der EU-Bodenüberwachungsrichtlinie 2025 könnte ein wichtiger Schritt hin zu einer robusteren Bodenpolitik in Europa sein. Doch rechtliche Verpflichtungen allein werden nicht ausreichen. Erforderlich ist nicht nur eine Verfeinerung der politischen Instrumente, sondern auch ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie der Boden wahrgenommen, dargestellt und gesteuert wird. Das Bodenwertschätzungs-Framing zeigt, dass Böden nicht nur Umweltressourcen sind, sondern auch konstitutive Elemente unserer kulturellen und sozialen Welt. Dieses Verständnis lädt zu einer umfassenderen Reflexion über die Bedingungen ein, unter denen eine Politik sinnvoll, wirksam und gerecht ist.

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht bietet die Neudefinition des Begriffs „Boden“ einen guten Einstieg in umfassendere Fragen der relationalen Governance, des Wertpluralismus und der demokratischen Legitimität. Sie stellt die vorherrschenden Narrative von Kontrolle und Optimierung in Frage und fördert stattdessen Vorstellungen von Gegenseitigkeit, Fürsorge und Koproduktion. Governance wird in dieser Sichtweise zu einer kulturellen Praxis, die davon geprägt ist, wie wir über Boden sprechen, wer zu dem Gespräch eingeladen wird und welche Werte sichtbar gemacht werden (Hajer & Versteeg, 2005). Indem er die Wertschätzung und nicht den Nutzen in den Mit-

telpunkt stellt, fördert das Bodenwertschätzungs-Framing eine Politik, die nicht nur integrativer ist, sondern auch der realen Komplexität bodenbezogener Entscheidungen besser gerecht wird.

Um dies zu erreichen, muss die Bodenpolitik auf Instrumente zurückgreifen, die mit Komplexität, Mehrdeutigkeit und Vielfalt umgehen können. Dazu gehören experimentelle und deliberative Politikkonzepte, Mitgestaltungsprozesse und transdisziplinäre Forschungsansätze. Vor allem aber erfordert es die Bereitschaft, den Boden nicht als Objekt von Governance zu betrachten, sondern als Teil davon – als lebendiges Medium, das Ökologie, Erinnerung, Identität und Gerechtigkeit miteinander verbindet. Das Bodenwertschätzungs-Framing befindet sich zwar noch in der Entwicklung, bietet aber die diskursive und institutionelle Grundlage für diesen Wandel. Sein Erfolg wird von unserer kollektiven Fähigkeit abhängen, andere Geschichten zu erzählen, neue Allianzen zu bilden und die ethischen und kulturellen Dimensionen des Lebens in und mit dem Boden ernst zu nehmen.

REFERENZEN

- Bartkowski, B., Bartke, S., Hagemann, N., Hansjürgens, B., Schröter-Schlaack, C., 2021. Application of the governance disruptions framework to German agricultural soil policy. *SOIL* 7, 495–509. <https://doi.org/10.5194/soil-7-495-2021>
- Baveye, P.C., Baveye, J., Gowdy, J., 2016. Soil “ecosystem” services and natural capital: Critical appraisal of research on uncertain ground. *Front. Environ. Sci.* 4. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2016.00041>
- Bouma, J., 2010. Implications of the Knowledge Paradox for Soil Science. *Adv. Agron.* 106, 143–171. [https://doi.org/10.1016/S0065-2113\(10\)06004-9](https://doi.org/10.1016/S0065-2113(10)06004-9)
- Hajer, M., Versteeg, W., 2005. A decade of discourse analysis of environmental politics: Achievements, challenges, perspectives. *J. Environ. Policy Plan.* 7, 175–184. <https://doi.org/10.1080/15239080500339646>
- Kaim, A., Schmitt, T.M., Annuth, S.H., Haensel, M., Kollner, T., 2025. An agent-based model to simulate field-specific nitrogen fertilizer applications in grasslands. *Eur. J. Agron.* 165, 127539. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2025.127539>
- Kenter, J.O., O'Brien, L., Hockley, N., Ravenscroft, N., Fazey, I., Irvine, K.N., Reed, M.S., Christie, M., Brady, E., Bryce, R., Church, A., Cooper, N., Davies, A., Evely, A., Everard, M., Fish, R., Fisher, J.A., Jobstvogt, N., Molloy, C., Orchard-Webb, J., Ranger, S., Ryan, M., Watson, V., Williams, S., 2015. What are shared and social values of ecosystems? *Ecol. Econ.* 111, 86–99. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.01.006>

- McBratney, A., Field, D.J., Koch, A., 2014. The dimensions of soil security. *Geoderma* 213, 203–213. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.08.013>
- Paul, C., Kuhn, K., Steinhoff-Knopp, B., Weißhuhn, P., Helming, K., 2021. Towards a standardization of soil-related ecosystem service assessments. *Eur. J. Soil Sci.* 72, 1543–1558. <https://doi.org/10.1111/ejss.13022>
- Ronchi, S., Salata, S., Arcidiacono, A., Piroli, E., Montanarella, L., 2019. Policy instruments for soil protection among the EU member states: A comparative analysis. *Land Use Policy* 82, 763–780. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.01.017>
- Vogel, H.-J., Bartke, S., Daedlow, K., Helming, K., Kögel-Knabner, I., Lang, B., Rabot, E., Russell, D., Stöbel, B., Weller, U., Wiesmeier, M., Wollschläger, U., 2018. A systemic approach for modeling soil functions. *SOIL* 4, 83–92. <https://doi.org/10.5194/soil-4-83-2018>

Diese Arbeit wurde gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFT) im Rahmen der Förderinitiative „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie - BonaRes“, Projekt „BonaRes (Modul B, Phase 3): BonaRes-Zentrum für Bodenforschung, Teilprojekt A“ (Förderkennzeichen 031B1064A).

www.bonares.de
DOI: 10.5281/zenodo.17950272
Auflage 1: 16.12.2025
Kontakt: bartosz.bartkowski@ufz.de